

Implementación de un Sistema Automatizado para un Centro de Datos Seguro

E. Onofre Ruiz^{1*}, A. De Felipe Ixtla², V.M. Hernández García³, J.E. Robles Morales,⁴ Z. C. Trujillo Noriega⁵
Ingeniería en Redes Inteligentes y Ciberseguridad, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz,
Av. Universidad N° 350, Carretera Federal Cuitláhuac - La Tinaja, Localidad Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.
[*eric.onofre@utcv.edu.mx](mailto:eric.onofre@utcv.edu.mx)

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Las empresas y organizaciones tienen como principal objetivo la estandarización y la automatización de sus Centros de Datos [1]. Este proyecto describe la implementación de un sistema automatizado para un Centro de Datos Seguro, el cual proteja aplicaciones, datos, recursos y a usuarios contra posibles amenazas en medianas empresas. La metodología utilizada para la realización de este proyecto permite estipular el ciclo de vida de una red en seis fases. Los resultados alcanzados con la implementación del sistema de automatización fueron satisfactorios porque se cumplieron con los objetivos y especificaciones del proyecto, implementando contenedores en la plataforma Docker, los cuales fueron montados en un clúster configurado en la placa Turing Pi V1 con placas Raspberry Pi 3+ compute module y el sistema de automatización constituido por sensores y actuadores controlados por scripts programados en Python. Se incluyen algunas recomendaciones para aumentar la eficiencia y seguridad del sistema.

Palabras clave: *automatización, Centro de Datos, Raspberry Pi, seguridad.*

Abstract

Companies and organizations have as main objective the standardization and automation of their Data Centers [1]. This project describes the implementation of an automated system for a Secure Data Center, which protects applications, data, resources, and users against possible threats in medium-sized companies. The methodology used for the realization of this project was PPDIOO developed to stipulate the life cycle of a network in six phases. The results achieved with the implementation of the automation system were achieved because the objectives and specifications of the project were met, by implementing containers on the Docker platform which were mounted on a cluster configured on the Turing Pi V1 board with Raspberry Pi 3+ compute module boards, and the automation system consisting of sensors and actuators controlled by scripts programmed in Python. Some recommendations are included in order to increase the efficiency and security of the system.

Key words: *automation, Data Center, Raspberry Pi, security.*

Introducción

Desde hace algunos años la irrupción digital en el sector empresarial está acelerando el ritmo de todas las empresas y solo sobrevivirán aquellas que logren mantener ese ritmo y se adapten a los constantes cambios [2]. Desde años atrás la sociedad se ha asentado sobre sistemas que generan y procesan información de manera constante. Por tal motivo, los Centros de Datos se han convertido en una de las piezas clave que permiten el funcionamiento del mundo tal y como lo hace en la actualidad. Los Centros de Datos responden a una constante y creciente presión ya que almacenan, procesan y gestionan información de manera eficiente. Debido a la presión a la que son sometidos los Centros de Datos diariamente, se ha recurrido a la automatización permitiendo así tener mayores niveles de productividad y eficiencia operativa aumentando la disponibilidad y el nivel de los servicios brindados, así como también evita los errores por causa humana. Hoy en día, las empresas y organizaciones tienen como principal objetivo la estandarización y automatización de sus Centros de Datos ya que es fundamental para la creación de Centros de Datos dinámicos y capaces de adaptarse a nuevos modelos de negocios. De acuerdo con [3] la automatización de Centros de Datos se enfrenta a tres desafíos de TI, los cuales

hacen referencia a ofrecer flexibilidad para la ubicación de aplicaciones, aumentar la agilidad y mejorar la seguridad. Con lo mencionado anteriormente, se busca establecer una estrategia de integración de aplicativos, los cuales convivan con agilidad y se logre una gestión transparente y sencilla. Pese a los grandes beneficios que se obtienen se ha generado una gran polémica debido a las nuevas amenazas de seguridad a los sistemas de automatización.

En este artículo se presenta la propuesta de un sistema automatizado para un Centro de Datos Seguro por sus siglas (ISACD), teniendo como objetivo implementar un sistema automatizado para un Centro de Datos Seguro, el cual proteja aplicaciones, datos, recursos y a usuarios contra posibles amenazas en medianas empresas. El sistema hace uso de sensores que brindan información relevante al entorno del Centro de Datos, esto con el propósito de brindar al usuario detalles sobre aspectos que son de importancia en el funcionamiento del Centro de Datos. Asimismo, la configuración de un clúster montado en la placa Turing Pi V1, permitió la configuración de los servicios Web, DNS (Domain Name Service), FTP (File Transfer Protocol) y de Base de Datos a través de contenedores; para el uso dentro de la red. Los contenedores brindan la posibilidad de migrar la infraestructura a la nube cuando sea requerido. Para la implementación del proyecto se utilizó la metodología PPDIOO (Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar, Optimizar), la cual comprende el ciclo de vida de una red, dividiéndolo en seis fases, para su desarrollo se recurrió al enfoque de investigación mixta porque cubre con las necesidades del proyecto desde distintos enfoques, de acuerdo con [4] la meta de la investigación mixta es utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales por lo cual se logra obtener una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, además de proporcionar mayor seguridad en los resultados.

El presente artículo describe el transcurso de implementación del sistema de automatización para un Centro de Datos seguro con una disponibilidad Tier I en las fases de la metodología PPDIOO y los artefactos generados durante cada una de las fases de esta. La importancia de la aplicación del sistema de automatización en Centros de Datos básicos Tier I se sustenta en ofrecer una tasa de disponibilidad mayor al brindar seguridad contra posibles atacantes puesto que estos son susceptibles a interrupciones no planeadas causadas por errores de operación [5].

Metodología

La aplicación de la metodología PPDIOO en el proyecto ISACD se utilizó para determinar las actividades mínimas requeridas para la optimización del desempeño del sistema de automatización a través del ciclo de vida de una red que es denominado SDLC (Systems Development Life Cycles). La metodología PPDIOO se compone por seis fases las cuales forman el ciclo de vida de la red y son: Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar y Optimizar. Cada fase cumple con una función específica dentro del ciclo de vida y se relaciona con su antecesora y predecesora. La metodología PPDIOO brinda cuatro principales beneficios, los cuales consisten en:

- Disminuir los costos operativos al validar los requerimientos tecnológicos para incrementar la eficiencia de la red.
- Agilidad de las organizaciones, estableciendo estrategias empresariales y tecnológicas.
- Potenciar la velocidad de los servicios y aplicaciones, a través de la mejora de confiabilidad, seguridad y escalabilidad.
- Aumenta la disposición de la red y de las aplicaciones que se ejecutan.

A continuación, se describen cada una de las etapas que forman parte del ciclo de vida de una red y las fases en las cuales se fracciona de acuerdo con la metodología PPDIOO.

Fase I. Preparar

En esta fase se recopila información sobre el proyecto que será realizado, se verifica que es lo que se tiene y que es lo que se requiere para alcanzar el objetivo del proyecto. Para el establecimiento de los requisitos se determinan y documentan algunos puntos, tales como los servicios y aplicaciones de red, objetivos organizacionales, así como los objetivos técnicos y restricciones organizacionales [6]. En esta fase se llevó a cabo una investigación sobre los beneficios a obtener con la implementación del proyecto, lo que permitió delimitar

el alcance de este. Durante la fase de preparación del proyecto se desarrolló un estudio de campo para obtener información sobre la importancia de automatizar los Centros de Datos de las empresas. Además, se recabó información acerca de las tecnologías que han sido implementadas en los últimos dos años en los Centros de Datos; se describieron las principales ventajas al implementar la automatización y se obtuvo información sobre las tecnologías mayormente utilizadas para la migración de datos a la nube. También, se expone información acerca de las caídas de Centros de Datos en las empresas, razón por la cual se concluye que es necesario realizar inversiones para la automatización de Centros de Datos.

Fase II. Planear

En esta fase se identifican los requisitos de red, para lo cual se analiza el tipo de tecnologías por utilizar en relación con los dispositivos que se configurarán. En esta fase se toman en consideración factores, tales como las conexiones simultáneas de hosts, aplicaciones que se emplearán en la red diariamente, escalabilidad, adaptabilidad, medios físicos, tipo de tráfico y servicios de red que viajarán en esta, disponibilidad y redundancia, costes de los recursos y su duración, así como los requisitos de seguridad, direccionamiento y conexiones que serán realizadas [6]. Durante esta fase se elaboraron artefactos en los cuales se plantean las actividades a realizar para la implementación del proyecto, los requisitos que se cumplen, así como también, se desarrolló un plan de prueba de soluciones y formulario de inspección de sitio para tener el control sobre el hardware que se utiliza en la implementación del proyecto.

El documento de especificación de requisitos (SR) se elaboró teniendo como finalidad el establecimiento de características y funcionalidades del sistema, buscando la satisfacción de los clientes potenciales. Las pruebas son parte esencial para el despliegue de cualquier proyecto ya que permiten obtener mejores resultados, por lo cual se elaboró un plan de prueba de soluciones (STP). Este documento se conforma por la estrategia de pruebas planeadas para la verificación del funcionamiento de cada uno de los componentes a probar. Este plan cuenta con secciones donde se especifican los elementos de prueba, los módulos del programa y los procedimientos del control de trabajo donde se detallan las pruebas y procesos enfocándolos en la implementación de servicios y tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. La elaboración de un formulario de inspección de sitio (SSF) es de gran ayuda para no olvidar ningún punto importante que afecte al proyecto o sus condiciones de implementación. Por tal motivo, se elaboró un formulario de inspección de sitio en el cual se incluyen todos los dispositivos, servicios y tecnologías por utilizar, detallando las características de cada uno de estos. Asimismo, se agregaron especificaciones técnicas con lo que se evaluó si los dispositivos seleccionados eran los adecuados para efectuar las configuraciones y aprovechar al máximo el funcionamiento de servicios y software. El cronograma de actividades es un elemento fundamental para la planeación del proyecto, en este formato se establecieron los periodos de tiempo para realizar la implementación de cada fase de la metodología PPDIOO y las actividades para cada una de estas.

Fase III. Diseñar

En la tercera fase se realiza la planeación del diseño físico y lógico de la red para tener la mejor distribución física de los elementos de esta. En esta fase se lleva a cabo el plano de distribución lógica y el plano del diseño de distribución física de la red. El plano de organización lógica integra los esquemas de direccionamiento IP, estructuración de las VLAN, componentes de seguridad y detalles técnicos. En el plano de distribución física se detalla el posicionamiento de cada elemento respecto al área en que se encontrarán ubicados [6]. Durante esta fase se realizaron todos los diseños correspondientes al proyecto para el establecimiento del sistema de automatización, tales como el diseño físico y lógico de la red. Además, se generaron algunos diagramas eléctricos de los componentes, se diseñaron las interfaces de la página web de administración sobre el control de acceso instalado, se elaboró un diagrama de implementación para la representación de la arquitectura física del sistema. También se creó una matriz de riesgos y soluciones.

El diseño de bajo nivel (LLD) está constituido por el diseño físico y lógico de la red. Para la elaboración este se utilizó el diseño de red jerárquico de tres capas propuesto por Cisco para la simplificación del diseño implementación y administración de redes. Para establecer el diseño físico de la red se distribuyeron cada uno de los dispositivos, tecnologías y software utilizado, de acuerdo con la capa en la cual se desarrollan sus

funciones, como se muestra en la Figura 1, la capa de acceso se conforma por sensores, actuadores, placa Raspberry Pi 3 B+ con la cual es controlado es sistema de automatización, API RESTful, servidor RADIUS, computadoras portátiles y PCs. La capa de distribución al encontrarse en posición intermedia entre la capa de acceso y los servicios de red principales [7] cuenta con dispositivos como lo son router, firewall y el clúster configurado con la placa Turing Pi V1. La capa de núcleo es conformada por la plataforma Docker alojada en una nube híbrida y un router en el cual se unen los servicios de la red de automatización y la red conectada al router de la capa de distribución.

Figura 1 Diseño físico de la red. Fuente: elaboración propia.

La matriz de riesgos es un instrumento de control y gestión, permite contemplar los riesgos del proyecto desde su planificación facilitando la reducción de estos al maximizar las oportunidades de que los riesgos sean manejados a tiempo, con lo que se minimizan las repercusiones negativas en el proyecto ya que permite un diagnóstico objetivo y global [8]. La matriz de riesgos y soluciones se elaboró con el objetivo de hallar y cuantificar los riesgos disminuyendo el impacto y la probabilidad de eventos adversos en el proyecto haciendo uso del software Pirani. En la Figura 2, se muestra el mapa de calor que se generó con base en los riesgos de cada proceso que se ejecutó para la implementación y optimización del proyecto. Estos riesgos se clasificaron como riesgos inherentes, midiendo el nivel de impacto en el proyecto y la frecuencia con la que ocurriría. Al finalizar la especificación de los riesgos con sus niveles de impacto y frecuencia se obtuvo un perfil de riesgo del 12.97% en la implementación. El software Pirani permite la creación de controles, los cuales son acciones que se plantean con el fin de mitigar riesgos disminuyendo el porcentaje en el perfil, dando un 5.43% de riesgos residuales, este tipo de riesgos hacen referencia a los riesgos que persisten tras la implementación de los controles.

Figura 2 Mapa de calor de matriz de riesgos. Fuente: Software Pirani.

Los mockups son bocetos a escala real con los cuales se logra elaborar un esquema estático de la página web para evaluar su aspecto y utilidad antes de desarrollarla [9]. La elaboración de mockups permite mostrar el diseño que tendrá la página web desarrollada en el proyecto, con la cual será administrado el control de acceso al Centro de Datos. En la Figura 3, se muestra el mockup generado para la creación de la página web donde se muestra un listado de personas que son registradas para tener acceso al Centro de Datos mediante el control de acceso configurado para la autenticación biométrica.

Figura 3 Vista del listado de usuarios registrados. Fuente: Elaboración propia.

Un diagrama de despliegue ilustra el hardware y muestra la disposición física de los nodos por los cuales está compuesto un sistema y los componentes de dichos nodos [10]. El diagrama de implementación se utilizó para representar la arquitectura física de la red, este permite visualizar la arquitectura física del software, el hardware y los componentes que conforman el diseño de red elaborado. Además, se realizó un diagrama eléctrico de componentes, este presenta los sensores y actuadores utilizados para la automatización. Un diagrama eléctrico representa el circuito eléctrico de las conexiones físicas de los dispositivos. En la Figura 4 se muestra el diagrama eléctrico de los componentes que se utilizaron para el proyecto, tanto sensores como actuadores se encuentran conectados a una placa Raspberry Pi 3 B+ desde la cual son controlados haciendo uso de scripts programados en Python. Para el control de acceso se utilizó el lector de huella dactilar el cual es conectado al convertidor USB serial y este se conecta directamente al puerto USB de la placa Raspberry Pi, el relevador se conecta a la cerradura electromagnética y el sensor de huella dactilar. Para el sistema de iluminación es utilizado el relevador el cual se conecta a la placa Raspberry Pi y al foco, este sistema trabaja con el sensor de presencia el cual se conecta a la placa Raspberry Pi. Para el monitoreo de temperatura se conecta el sensor de humedad y temperatura a la placa Raspberry y esta información es envía a través del API RESTful al servidor de Base de Datos.

Figura 4 Diagrama eléctrico de componentes. Fuente: elaboración propia.

Fase IV. Implementar

Durante esta fase se realiza la instalación de la red, por tal motivo se establece un plan en donde se incluyen plazos para la ejecución de las distintas actividades que permitan la adecuada implementación de la red. Se

consideran puntos importantes como son tomas de corriente necesarias, cables e instalación de racks, etiquetación y prueba de cables, montaje de los dispositivos de red, tales como son routers, switches y servidores, configuración de los dispositivos de red según las necesidades como enrutamiento, creación de VLANs e implementación de seguridad y protocolos [6]. La implementación está enfocada en los Centros de Datos básicos Tier I; si bien el sistema Tier utilizado para la clasificación de Centros de Datos según su nivel de disponibilidad no fundamenta el aprovisionamiento de seguridad [11], estos riesgos tanto lógicos como físicos comprometen la tasa de disponibilidad de los Centros de Datos por interrupciones no planeadas causadas por la mala planificación de seguridad, por tal motivo, en esta fase del proyecto se realizó una investigación documental, con lo que se obtuvo la información necesaria para el montaje de servicios, tecnologías y dispositivos con políticas de seguridad lógica y física.

En esta fase se efectuó la configuración de servicios web, FTP, DNS y de Base de Datos mediante contenedores, los cuales se alojaron en la plataforma Docker en un clúster configurado con la placa Turing Pi V1 y 5 Raspberry Pi 3+ compute module, la programación de sensores de presencia, lector de huella dactilar, temperatura y humedad para la automatización. Se configuró el servidor RADIUS tanto en el contenedor como en el router TP-Link. Además, se desarrolló una página web para la administración del acceso al Centro de Datos, recibiendo información por medio de una API RESTful. Asimismo, se elaboró un registro de implementación en el cual se enlista cada proceso o subproceso implementado. Estos se encuentran estructurados en tablas donde se muestra información como el objetivo y alcance de la implementación, definiciones y requisitos generales para el desarrollo del procedimiento, un apartado de control donde se describe como se acreditó la funcionalidad del proceso y se anexa el registro resultante.

Las pruebas de funcionalidad permiten evaluar las características y propiedades para determinar si es que se está logrando el objetivo que se planeó para la implementación de cada proceso, para realizar estas pruebas se trabajó con el Plan de pruebas de soluciones (STP) elaborado en la segunda fase de la metodología. Se elaboró un informe de pruebas NRFU teniendo como objetivo definir y registrar acciones específicas para verificar la funcionalidad de la red del cliente y comprobar si está lista para su uso [12].

Fase V. Operar

Esta es una de las fases con mayor importancia y en donde se concentran todos los esfuerzos ya que en esta fase se pone en funcionamiento y se realizan pruebas a la red. Para efectuar las pruebas de la red se hace un monitoreo constante y de esta manera se maximiza su capacidad, disponibilidad, confiabilidad, seguridad y desempeño. En caso de que algo no funcione adecuadamente, existe el riesgo de que sea rediseñado algún fragmento de la red [6]. Durante esta fase se realizaron pruebas a la red, para lo cual se pusieron a prueba los servicios configurados en los contenedores, se probó el sistema de automatización, el servidor RADIUS y el clúster configurado en la placa Turing Pi V1. Para probar el funcionamiento inicialmente los servicios y sistemas se probaron de manera independiente, para posteriormente probarse en la red integrada. Un informe MAC documenta cualquier movimiento, adición o cambio menor que ocurre [13]. Se elaboró un informe MAC donde se especifican las modificaciones que fueron realizadas para la configuración e implementación de servicios.

También se redactó un informe acerca de los errores encontrados en la configuración de servicios y sistemas para ser corregidos en la fase de optimización, uno de los errores se presentó al unir el funcionamiento de los contenedores con el API RESTful ya que al consumir el API RESTful no permitía agregar a nuevos usuarios a la base de datos y también se afectaba el servicio web debido a la configuración de la red en que eran ejecutados los contenedores, otro de los problemas presentados fue el sistema operativo utilizado en la placa Turing Pi V1 para la configuración del clúster, inicialmente se utilizó Raspberry Pi OS, pero este solo permitía el uso de cuatro placas Raspberry Pi 3+ compute module pues al agregar una quinta placa se generaba un bucle que no permitía iniciar el sistema.

Fase VI. Optimizar

En esta fase se busca tener la estabilidad de red continuamente, por esto se le da mantenimiento a la red para que funcione adecuadamente. Se deben realizar tareas como perfeccionar el desempeño de la red y efectuar mejoras a la existente, migrar e implementar nuevas tecnologías, realizar evaluaciones anuales de red y ofrecer métodos completos de migración de software, sistema operativo con lo cual se mitiguen riesgos eventuales [6].

Después de realizar el análisis del desempeño del sistema de automatización y los servicios se buscó mejorar la operatividad de la red con base en el desempeño, estabilidad, seguridad y eficiencia. Se elaboró un informe sobre la corrección de errores de funcionalidad. En este informe se documentó el cambio de Sistema Operativo utilizado en la placa Turing Pi V1 de Raspberry Pi OS a Hypriot OS, lo cual permitió hacer uso de las cinco placas Raspberry Pi 3+ compute module sin generar un bucle al iniciar el Sistema Operativo. También, se documentó la ejecución de los contenedores en la red en modo host para evitar los problemas que se presentaban al consumir el API RESTful para agregar usuarios a la base de datos ejecutando los contenedores en la red puente.

Resultados y discusiones

Después de concluir la implementación y optimización del sistema automatizado para un Centro de Datos seguro se verificó el desempeño del clúster en el cual se alojan los contenedores Docker donde se configuraron el servicio web, DNS, FTP y de Base de Datos. En la Figura 5 se muestra información sobre el rendimiento del clúster, se enlista el porcentaje de CPU que es utilizado, el porcentaje de memoria que está siendo utilizado, la cantidad total de memoria, el número de tareas que están ejecutándose, los promedios de carga del sistema, la prioridad interna del kernel para cada proceso, la prioridad de cada tarea, el tiempo que se ha gastado en cada proceso y la ruta completa de este.

Figura 5 Rendimiento del clúster. Fuente: htop.

Asimismo, se logró la autenticación de usuarios mediante el servicio centralizado RADIUS para disponer acceso a la red. Se obtuvo un censo preciso del sensor de temperatura y el sensor de presencia. Además, se estableció una correcta conexión entre cada sensor con el API RESTful, la cual envía y registra datos en la base de datos. El adecuado desarrollo de la página web para la gestión de usuarios permite visualizar, agregar, editar y eliminar registros de la base de datos, para esto primero se requiere el inicio de sesión con el cual se accede al panel de administración. La configuración del servicio FTP permite la transferencia de archivos entre equipos que se encuentran conectados a la red; para hacer uso de este servicio los usuarios deben autenticarse. El servicio DNS configurado es utilizado para ingresar a la página web de administración de usuarios.

Trabajo a futuro

Al finalizar la implementación del sistema de automatización fueron generadas propuestas de acuerdo con las áreas de mejora que se identificaron, una de las propuestas es la configuración del router TP-Link para que la red cuente con dos salidas a internet, de modo que si alguna de las interfaces deja de funcionar la otra interfaz le permita seguir teniendo acceso a internet. Otra de las propuestas generadas es la configuración de placas Raspberry Pi independientes para controlar los dispositivos de automatización de manera individual, es decir, controlar el sistema de iluminación y el sistema de control de acceso de manera independiente. Asimismo, se contempla que el diseño puede agregar un sistema de vigilancia haciendo uso de cámaras de seguridad, la migración de la infraestructura a la nube en el supuesto de que sea requerido y la implementación de un certificado SSL para evitar el robo de información que es transmitida por la red al hacer uso de los sistemas implementados y servicios.

Conclusiones

Al finalizar la implementación del sistema automatizado para un Centro de Datos seguro, se analizaron los resultados obtenidos, por lo cual se afirma que se logró concluir satisfactoriamente cumpliendo con todos los objetivos y especificaciones estipulados, sin embargo, se encontraron algunos puntos de mejora que ayudan a aumentar la eficiencia y seguridad del sistema. Se logró adaptar el clúster en la placa Turing Pi V1 configurando los servicios web, FTP, DNS y de Base de Datos en contenedores Docker, se desarrolló una página web donde se visualiza la información del sistema de control de acceso de usuarios registrados, además se programaron los sensores para el control del sistema de iluminación, y monitoreo de temperatura y control de acceso. Así como también se logró la configuración del servidor RADIUS para la autenticación de usuarios.

Con los resultados alcanzados se concluye que, la implementación de un sistema de automatización en los Centros de Datos básico Tier I permite aumentar los niveles de seguridad física y lógica del sitio y de la información que es generada y almacenada para evitar amenazas de seguridad como robo de hardware, acceso no autorizado, espionaje corporativo o ataque de virus [11]. Con lo anteriormente mencionado, se disminuye el porcentaje de interrupciones no planeadas del Centro de Datos. Asimismo, se permite la planificación a futuro del crecimiento de la infraestructura de medianas empresas mediante la creación de contenedores para la ejecución de servicios de red ya que esto permite la migración de infraestructura a la nube ya sea de manera parcial o total sin tener que sufrir pérdida de datos, siendo esta una de las tendencias tecnológicas de modernización de Centros de Datos [14]

Referencias

- [1] Elit Infra Services, «Elit Infra Services,» 29 enero 2021. [En línea]. Available: <https://www.elitinfraseservices.com/automatizacion-de-centros-de-datos/>. [Último acceso: 6 Julio 2021].
- [2] G. Ramírez, C. Ovando y J. A. Lino Gamiño, «Modelo de gestión de servicios de cómputo en la nube para las compañías de consumo,» Nova scientia, vol. 11, n° 23, 2019.
- [3] Cisco, «Cisco,» 2017. [En línea]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/es_es/pdfs/DAT17Q4Infographic-ASAP-Automatizacion-centro-de-datos.pdf. [Último acceso: 06 Julio 2021].
- [4] R. H. Sampieri, Metodología de la investigación, México: McGraw-Hill, 2014.
- [5] V. G. Galván, DATACENTER una mirada por dentro, Argentina: Ediciones Índigo, 2013.
- [6] Á. L. C. García, Gestión de Redes Telemáticas, Antequera: IC Editorial, 2014.
- [7] E. Ariganello, Redes Cisco Guía de estudio para la certificación CCNA Routing y Switching, Madrid: Ra-Ma, 2014.
- [8] ISO TOOLS, «ISO Tools Excellence, » 6 Agosto 2015. [En línea]. Available: <https://www.isotools.org/2015/08/06/en-que-consiste-una-matriz-de-riesgos/>. [Último acceso: 6 Julio 2021].
- [9] R. T. Monge, Posicionamiento Web para todos, Madrid: Ra-Ma, 2018.
- [10] J. Kendall y K. E Kendall, Análisis y diseño de sistemas, México: Pearson Educación, 2005.
- [11] ANIXTER, «Building blocks for data center interoperability best practices, » Anixter, Estados Unidos, 2020.
- [12] J. Navarro, «Cisco,» 2011. [En línea]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/fr_dz/assets/expoalgeria2011/pdfs/Services_Avances_Jean_Navarro.pdf. [Último acceso: 6 Julio 2021].
- [13] J. P. Monge, «Scribd, » 16 Marzo 2014. [En línea]. Available: <https://es.scribd.com/document/212716840/Investigacion-Ppdioo-Jpmonge-Vortiz>. [Último acceso: 6 Julio 2021].
- [14] J. F. Chafra, S. Silva, A. Beltran y H. Barba, «Tendencias tecnológicas para la modernización de centro de datos y propuesta de una arquitectura de data center moderno,» Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento, vol. 2, n° 1, 2018.